

Анопченко Т.Ю.¹, Ревунов Р.В.², Лапин А.С.²
Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова¹; Ростов-на-Дону, ЮФУ²

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО СФЕРЫ ЮГА РОССИИ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНО- ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 20–010–00820.*

На современном этапе развития экономики одной из приоритетных задач является всемерное развитие партнёрских взаимоотношений между институтами государства, деловым сообществом, отраслями образования, науки, в том числе это касается и туристической отрасли. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г. №1662-р, а также другими документами стратегического планирования (Указами президента РФ, «дорожными картами», национальными проектами и программами социально-экономического развития регионов РФ) [6, 7], предполагается формирование на территории РФ нескольких территориально-производственных кластеров, ориентированных на создание административных, институциональных, организационно-экономических предпосылок для реализации имеющихся в каждом регионе РФ конкурентных преимуществ. В настоящее время в экспертном сообществе активно обсуждаются форматы экономической трансформации РФ посредством модернизации организационной и производственной структуры экономики на основе кластерного подхода – в тех отраслях, где подобная трансформация способна дать наибольший социально-экономический эффект. К числу подобных отраслей относится туристско-рекреационная. Практика показывает, что применение в туристическо-рекреационной индустрии кластерного подхода, опирающегося на современные экономические тенденции, является весьма актуальным, т. к. позволяет в наибольшей степени учесть факторы, детерминирующие отраслевую и региональную специфику данного вида экономической деятельности. Это связано, главным образом, с нематериальным воплощением туристско-рекреационного продукта, создаваемого в конкретном регионе (территории) с использованием имеющихся в наличии ресурсов. Одним из важнейших факторов производства туристско-рекреационного продукта является наличие транспортно-логистической инфраструктуры надлежащего качества, а также тесной взаимосвязи хозяйствующих субъектов (в том числе расположенных в разных регионах), административных органов, осуществляющих государственное регулирование. При этом,

экономическая сущность создания туристско-рекреационного продукта подразумевает межрегиональную и межотраслевую экономическую интеграцию, позволяющую успешно продвинуть данный продукт на рынок и обеспечить его практическую реализацию (гостевая логистика, транспортное обслуживание, питание гостей и т. п.). Указанные особенности кластерного подхода для стратегического планирования туристско-рекреационного развития на мезоэкономическом уровне РФ способствует формированию широкомасштабного мультипликативного социально-экономического эффекта, выражающегося в создании новых рабочих мест в транспортно-логистической отрасли, сфере HORECA, дополнительных доходах бюджетной системы за счёт увеличения налоговых поступлений, развития территориальной связности РФ и снижения сепаратистских тенденций.

Установленный документами стратегического планирования РФ первый этап реализации кластерного подхода предполагает формирование организационно-экономических предпосылок развития туристско-рекреационной отрасли в ограниченном количестве субъектов РФ. Одним из важнейших критериев отбора является наличие инновационных проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров, предполагающих передовые форматы организации бизнеса, например, государственно-частное и/или муниципально-частное партнёрства, концессионный механизм и т. п.

Подобный подход ориентирован на создание точек роста, в ареале которых генерируются позитивные импульсы социально-экономического развития, вовлекающие в орбиту расширения хозяйственного взаимодействия менее развитые территории. Описанная модель представляется более эффективной по сравнению с политикой территориального выравнивания, приводившей к распылению ограниченных бюджетных средств между регионами без формирования какого-либо позитивного социально-экономического эффекта. В качестве таких точек роста рассматриваются регионы, основывающие свои планы развития на основе кластерного подхода [3]. Однако современное состояние теории кластеров и ее применение в России привело к тому, что "...несмотря на весьма распространенное представление об эффективности кластеров и отношении к ним, как к универсальному средству решения проблем развития регионов и муниципальных образований, нет общепринятого мнения о том, что такое кластер, в чем его суть и каковы принципы кластеризации"[4]

В таблице 1 [2, 5] представлены эволюция научных подходов к кластеризации.

Таблица 1

Эволюция научных подходов к интерпретации дефиниции кластер

Автор подхода	Содержательная сущность
М. Портер	Кластер интерпретирован как группа хозяйствующих субъектов, территориально локализованных в географической близости друг от друга, осуществляющих взаимосвязанную и взаимодополняющую экономическую деятельность.
Л. Янг	Кластер интерпретирован как группа сравнительно небольших фирм, территориально локализованных в ареалах университетов и научных центров.
В. Прайс	Кластер интерпретирован как способ практической реализации преимуществ отраслевого расположения фирм и эффективного госрегулирования на микро- и мезоэкономическом уровнях, подразумевающий активное взаимодействие институтов государства и делового сообщества.
Д. Якобс	Кластер интерпретирован как географическое или территориальное объединение экономических агентов, осуществляющих совместную хозяйственную деятельность с использованием горизонтальных и вертикальных взаимосвязей, общей технологии, и т. п.
С. Розенфельд	Кластер интерпретирован как географическая совокупность сходных по видам экономической деятельности или связанных хозяйствующих субъектов, располагающих активными каналами для экономического взаимодействия, инфраструктурой, кадровыми ресурсами.
М. Афанасьев, Л. Мясникова	Кластер интерпретирован как сеть независимых производств, сервисных фирм, формирующих взаимосвязи между хозяйствующими субъектами и потребителями товаров и услуг.
М. Войнаренко	Кластер интерпретирован как объединение, отличительными особенностями которого являются мощные взаимосвязи между участниками, наличие внутрикластерной кооперации и конкуренции, ориентацией резидентов кластера на удовлетворение платёжеспособного спроса потребителей. В данном контексте стратегия развития кластера органично дополняет стратегию развития территории.
А. Воронов, А. Буряк	Кластер интерпретирован как структурированная, сравнительно устойчивая совокупность узкоспециализированных фирм, ориентированных на производство конкурентоспособных товаров и услуг на основе территориальной специализации конкретных отраслей экономики.
К. Кетелс	Кластер интерпретирован как объединение, основу которого составляют хозяйствующие субъекты взаимосвязанных отраслей экономики, органы госвласти, научные центры и некоммерческие организации.
А. Мигранян, Е. Монастырный	Кластер интерпретирован как сосредоточение наиболее прибыльных видов экономической деятельности, осуществляемой как конкурирующими, так и сотрудничающими хозяйствующими субъектами. В данном контексте авторами отдельно выделяется инновационный кластер, основу которого составляют центры

	производства научного знания, наиболее эффективных коммерческих
--	---

Продолжение табл. 1

	и социальных практик, информационного обмена. Подобный кластер обладает ресурсами для подготовки высококвалифицированных специалистов, а также производит товары и услуги с высоким уровнем добавленной стоимости, что обеспечивает ему высокую конкурентоспособность.
А. Праздничных	Кластер интерпретирован как организм, «региональная экосистема», позволяющая её резидентам достичь наибольшей конкурентоспособности.
Э.Ф. Фияксель, М.Г. Назаров	Экономический кластер интерпретирован как группа близко расположенных, взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, действующих в сфере инноваций, безотносительно технологической специализации, взаимодополняющих друг друга и способствующих формированию синергетического экономического эффекта для каждого резидента кластера, а также всей региональной экономической системы, в целом.

Таким образом, опираясь на определения кластера, представленные вышеперечисленными учёными, необходимо констатировать, что туристско-рекреационным кластером определяется локализованная в пределах какой-либо территории (региона) группа хозяйствующих субъектов, взаимосвязанных и взаимодействующих на принципах конкуренции, кооперации, государственно–частного, муниципально-частного партнёрств, организаций (центров) науки, образования, подготовки квалифицированных кадров, некоммерческих объединений граждан и других институтов гражданского общества, органов государственного управления федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, создающих и реализующих туристско-рекреационные продукты с использованием факторов и ресурсов регионального (территориального) туристско-рекреационного потенциала. Необходимо отметить тот факт, что конкурентные преимущества территории могут быть естественными (в частности, благоприятный климат и водоёмы, что способствует развитию пляжного отдыха), а также вновь создаваемыми. В условиях современного рынка туристско-рекреационных продуктов, территориальные (региональные) конкурентные преимущества территории могут формироваться посредством объединения на взаимовыгодных условиях кооперации отраслевых хозяйствующих субъектов, территориального брендинга, представляющего собой комплекс мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа региона (территории), повышения его привлекательности для потребителей туристско-рекреационных продуктов, что, в свою очередь, является фактором детерминирующим устойчивое развитие региональной (территориальной) социально-

экономической системы. Одна из особенностей функционирования экономических агентов в подобных условиях заключается в перманентном формировании как конкурентных, так и кооперационных взаимоотношений между ними. С учётом сказанного, в целях балансировки системы, особая роль принадлежит государственным регуляторам, целевые ориентиры деятельности которых заданы средне- и долгосрочными документами стратегического планирования. Подобный подход позволяет максимизировать мультипликативный эффект, возникающий при формировании устойчивых экономических систем.

Основывающийся на принципах специализации резидентов, развития конкурентоспособности региональный (территориальный) туристско-рекреационный кластер, помимо очевидных экономических выгод, способствует формированию регионального (территориального) туристско-рекреационного рынка труда, обеспечивающего занятость в отраслях, непосредственно связанных с созданием и продажей туристических продуктов, так и сопутствующих, например, транспортно-логистической.

Как показывает практика, основную роль в региональном (территориальном) туристско-рекреационном кластере играют крупные туроператорские фирмы, специализирующиеся на продаже своих туристско-рекреационных продуктов на мировом рынке. Производителями указанных продуктов выступает конгломерат турагентств, хозяйствующих субъектов, специализирующихся на размещении, питании туристов, обеспечивающие транспортное, экскурсионное, сервисное сопровождение. С учётом сказанного, в рамках регионального (территориального) туристско-рекреационного кластера формируются общие информационные, ресурсные, технологические пространства позволяющие максимизировать экономическую эффективность каждого резидента кластера за счёт усиления его специализации и конкурентоспособности.

В формате туристско-рекреационного кластера могут успешно функционировать различное количество хозяйствующих субъектов и организаций, в том числе коммерческие структуры, научные, образовательные центры, региональные, национальные администрации. Чёткая организация взаимодействия между ними является залогом повышения устойчивости социально-экономической системы региона, а также способствует продвижению туристско-рекреационных продуктов на высококонкурентном мировом рынке. Таким образом, обязательным элементом формирования регионального (территориального) туристско-рекреационного кластера является фиксация в законодательных актах, нормативных правовых документах основных принципов, правил его функционирования, полномочий и обязанностей участников, регулятора. Основной функциональной задачей регионального (территориального) туристско-рекреационного кластера является удовлетворение

платёжеспособного потребительского спроса на различные виды туристско-рекреационных продуктов, производимые с помощью региональных (территориальных) ресурсов.

По нашему мнению, субъектом формирования регионального (территориального) туристско-рекреационного кластера может выступать как местная, так и региональная администрация, координирующая его создание с учётом местной (региональной) социально-экономической специфики, а также реализуемых планов развития. Функциональная координация правоотношений в сферах землепользования, управления водными ресурсами и т. п. осуществляется оператором регионального (территориального) туристско-рекреационного кластера в рамках полномочий, делегированных органами государственной власти РФ, субъекта РФ.

Формируемые туристско-рекреационные кластеры могут быть практически реализованы как монофункциональные туристско-рекреационные кластеры и полифункциональные туристско-рекреационные кластеры. В контексте тематики исследования, рассмотрим основные особенности тех и других. В первом рассмотренном случае обеспечивается приоритетное развитие какого-либо одного вида туризма, являющегося основным для данной территории (региона). Во втором проанализированном случае успешно развиваются как приоритетный, так и дополнительные виды туристско-рекреационной экономической деятельности, что способствует развитию кластера и постепенному расширению его ареала, за счёт включения новых территорий в туристско-рекреационные экономические взаимосвязи данного кластера. Одним из классических примеров успешного полифункционального туристско-рекреационного кластера является маршрут «Золотое кольцо России», объединяющий локальные (в рамках одного муниципалитета) туристические кластеры, специализирующийся на историческом туризме [1].

При этом, возможно создание транспортно-логистического сегмента в составе регионального (территориального) туристско-рекреационного кластера, обеспечивающего бесперебойное функционирование объектов портовой инженерной инфраструктуры речных, озёрных, морских портов, хозяйствующих субъектов, специализирующихся на речных, морских, воздушных, автомобильных, железнодорожных перевозках граждан-пассажиров, предоставляющих различные виды логистических услуг. Транспортно-логистические сегменты региональных (территориальных) туристско-рекреационных кластеров имеют предпосылки к ускоренному развитию в субъектах РФ, располагающих соответствующей транспортной инфраструктурой. В свою очередь, транспортно-логистические сегменты являются самостоятельными драйверами территориального развития,

эффективность которого детерминирована качеством государственного управления.

Потенциальные туристско-рекреационные кластеры выявляются на основе применения методики экспертных оценок, в результате применения которой идентифицируется наличие туристско-рекреационного потенциала данного региона (территории). Среди элементов указанного потенциала мы можем выделить сравнительные конкурентные преимуществ хозяйствующих субъектов индустрии гостеприимства, территориально локализованных в ареале планируемого к реализации кластера. При этом, также оценивается возможность объединения выявленных конкурентных преимуществ, наличие перспектив развития экономических взаимосвязей между хозяйствующими субъектами, потенциал расширения кластера на другие территории за счёт вовлечения их в туристско-рекреационную деятельность. Также при оценке потенциала важную роль играет наличие (отсутствие) хозяйствующих субъектов, обеспечивающих основную деятельность организаций индустрии гостеприимства, состояние транспортной инфраструктуры и т. п.

Как показывает практика, интегральный расчётно-аналитический показатель является одним из наиболее эффективных эконометрических инструментов идентификации и интерпретации потенциала создания туристско-рекреационного кластера в условиях конкретного субъекта РФ (территории) в контексте наличия социально-экономических предпосылок, отраслевой структуры региональной экономики, уровня развития её туристско-рекреационного сегмента, места региональной экономики в структуре национальной экономики. Осуществляя эконометрическую интерпретацию потенциала создания туристско-рекреационного кластера, целесообразно принимать во внимание, что полученные расчётно-аналитическим путём частные индикаторы, в контексте интегральной оценки должны взвешиваться. Подобный подход позволяет принимать наиболее обоснованные решения на уровне государственного управления туристско-рекреационной отраслью, при подготовке документов стратегического планирования и регионального развития.

В настоящее время в Краснодарском крае локализованы 33 курортные территории, из которых 3 - федерального, 3 - краевого и 27 местного значения. Туристско-рекреационный потенциал региона формируют особо охраняемые природные территории федерального и краевого уровня (2 природных заповедника, 1 национальный парк), 92 музея различных форм собственности, свыше 18 тыс. объектов, имеющих статус государственной охраны (в том числе памятники архитектуры 1119 единиц, археологии – 14416, истории – 2 223, монументального искусства – 674) и др. [8]

Среди особенностей пространственной локализации объектов туристско-рекреационной сферы Краснодарского края необходимо

выделить неравномерность территориальной локализации. В частности, наиболее популярными туристическими направлениями являются города-курорты, расположенных на побережьях Чёрного и Азовского морей. Среди городов-курортов лидирующие позиции занимают (по степени убывания популярности) Сочинская агломерация, Анапа, Геленджик, Новороссийск. По мнению экспертного сообщества, в средне- и долгосрочной перспективе развитие туристско-рекреационной сферы Краснодарского края будет осуществляться в рамках существующей территориально-пространственной организации, что, в свою очередь, актуализирует задачу развития транспортно-логистической инфраструктуры. В период 1990-х – начала 2000-х количество автомобилей в РФ значительно возросло. Многие россияне, проживающие в центральных и северных регионах страны предпочитают отправляться к Черноморскому побережью на автомобилях. Таким образом, нагрузка на дорожную сеть Краснодарского края в период летних отпусков является чрезвычайно высокой. Недостаточная пропускная способность дорожной сети является одним из факторов, ограничивающих развитие туризма в регионе. С учётом сказанного, актуальной является задача увеличения пропускной способности автомобильных дорог, а также повышения привлекательности других видов пассажирского транспорта, главным образом, морского и авиационного.

Одна из приоритетных задач, решаемых посредством создания регионального (территориального) туристско-рекреационного кластера заключается в том, чтобы, с учётом научно-обоснованных рекомендаций сформировать предпосылки инновационного развития туризма на микро- и мезоэкономическом уровнях. Одной из основных задач кластерного подхода к эксплуатации туристско-рекреационного потенциала является обоснование туристско-рекреационных продуктов, пользующихся спросом потребителей, а также последовательное продвижение данных продуктов на российском и международном рынках. Помимо экономических целей, реализация кластерного подхода способствует развитию общественного блага, в частности, сохранение культурно-исторического наследия, оздоровление природной среды.

В современных условиях, региональный туристско-рекреационный кластер является конгломератом субъектов индустрии гостеприимства, находящихся в тесной экономической взаимосвязи между собой и располагающем надлежущей инфраструктурой обеспечения основной деятельности. С учётом сказанного, идентификация административных границ локальных туристско-рекреационных кластеров региона представляет собой очень сложную задачу, решение которой подразумевает тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон: органов государственной власти субъекта РФ, органов местного

самоуправления, хозяйствующих субъектов, представителей обществности.

В завершение необходимо отметить, что одним из важнейших направлений государственного (муниципального) регулирования данной сферы является формирование институциональных, организационно-экономических, административных предпосылок, позволяющих осуществлять рентабельные капиталовложения в развитие транспортно-логистического комплекса. Действующее законодательство позволяет реализовывать проекты в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнёрств.

Список использованной литературы:

1. Анопченко Т. Ю. Кластерные основы региональной экономической политики в сфере туризма / Анопченко Т. Ю., Самохин В. В. // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. №7 (146). 2022. С. 16-22

2. Анопченко Т. Ю. Основные тенденции и факторы стимулирования развития туристско-рекреационной отрасли РФ на современном этапе / Анопченко Т. Ю., Мурзин А. Д., Ревунов Р. В., Лапин А. С. // Экономические науки. 2021. №204. С. 233-237.

3. Караева Ф. Е. Сущностный подход к определению понятия "Региональный кластер" // Инженерный вестник Дона. 2011. Т. 15. № 1. С. 237-247.

4. Караева Ф. Е. Региональный кластер: сущностные подходы к определению / Караева Ф. Е., Шогенова З. Х. // Петербургский экономический журнал. №1. 2013. С.53

5. Портер М. Конкуренция: пер. с англ./ М. Портер. – М.: Вильямс, 2005.– 608 с.

6. Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2020 № 372 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности» // Система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354354/ (дата обращения: 12.10.2022)

7. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» // Система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения: 07.10.2022)

8. Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tourism.gov.ru/> (дата обращения: 25.09.2022)